

**СОРТА ХЕНОМЕЛЕСА И ДЕКОРАТИВНОГО ПЕРСИКА СЕЛЕКЦИИ
НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Комар-Темная Л.Д.**

ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: larissakt@mail.ru

Аннотация. Комар-Темная Л.Д. Сорты хеномелеса и декоративного персика селекции Никитского ботанического сада для городского озеленения. Приводится характеристика морфологических признаков и биологических особенностей сортов хеномелеса Граф де Рамок, Димитрина, Кандея, Красавица Мадлен, Мимка, Перуника, Статс-дама и декоративного персика Белоснежка, Жизель, Лель, Любава, Маленький Принц, Рутения, Сольвейг, Фрези Грант селекции Никитского ботанического сада, допущенных для использования в городском озеленении. Указанные сорта хеномелеса характеризуются кремово-белой, бело-розовой, пурпурно-розовой, красной, интенсивно-красной окраской венчика, два сорта Граф де Рамок и Красавица Мадлен – с полумахровыми цветками. Пять сортов – среднерослые, Перуника – высокорослая, Мимка – низкорослый, безколючковый. Сорты декоративного персика – с полумахровыми и махровыми цветками белой, бледной, светлой и интенсивной пурпурно-розовой окраски, с пятью типами форм цветка. Они средне- или сильнорослые, очень раннего, раннего, раннесреднего и среднего срока цветения. Толерантны к грибным заболеваниям.

Ключевые слова: хеномелес, персик, сорт, селекция, городское озеленение.

Abstract. Komar-Tyomnaya L.D. Cultivars of chaenomeles and ornamental peach bred by the Nikita Botanical Gardens for urban landscaping. The article describes the morphological and biological characteristics of the chaenomeles cultivars Graf de Ramok, Dimitrina, Candeya, Krasavitca Madlen, Mimka, Perunika, States-dama and ornamental peach Belosnezhka, Zhisel, Lel, Lyubava, Malenkij Prince, Ruthenia, Solveig, Frezi Grant by the Nikita Botanical Gardens breeding, approved for use in urban landscaping. The indicated chaenomeles cultivars are characterized by creamy-white, white-pink, purple-pink, red, intensely red color of the corolla, two varieties of Graf de Ramok and Krasavitca Madlen – with semi-double flowers. Five cultivars are medium- growing, Perunika is tall, Mimka is low-growing, thornless. Ornamental peach cultivars – with semi-double and double flowers of white, pale, light and intense purple-pink color, with five types of flower shapes. They are medium or strong-growing, very early, early, early-medium and medium-term flowering. They are tolerant to fungal diseases.

Keywords: chaenomeles, peach, cultivars, breeding, urban landscaping.

Декоративные плодовые растения играют важнейшую роль в озеленении городских территорий. Прежде всего, это красивоцветущие деревья и кустарники, создающие эффектные колористические акценты и прекрасное весеннее настроение. В декоративном садоводстве известно большое количество видов и культиваров этой группы растений, многие из которых широко размножаются и успешно внедряются в озеленение [4]. Одними из наиболее раноцветущих декоративных плодовых являются хеномелес и декоративный персик.

Хеномелес – это сравнительно небольшие листопадные кустарники с колючими ветками и существенным разнообразием по высоте (от 0,5 до 3 м) и форме куста (раскидистая, пряморастущая, почти стелющаяся). Как декоративные растения они ценятся ранним, обильным и продолжительным (20–50 дней) цветением с широкой гаммой окраски цветков (оранжевой, красной, розовой, белой или двухцветной, бело-розовой), которые начинают распускаться до появления листьев или вместе с ними. Цветение всего видового и сортового разнообразия хеномелеса на ЮБК продолжается около 2,5–3 месяцев. Немаловажной положительной особенностью являются фитонциды, выделяемые растениями в течение всей вегетации.

Хеномелес широко представлен в озеленении южных городов, где он начинает цвести уже в феврале-марте [11]. Однако в более северных регионах он тоже стал неотъемлемым атрибутом весеннего ассортимента. Самым зимостойким и поэтому наиболее распространенным видом хеномелеса является *Chaenomeles japonica* (Thunb.) Lindl. ex Spach. В европейской части России он культивируется с юга до севера, включая Кольский полуостров. *C. speciosa* (Sweet) Nakai более теплолюбив, *C. × superba* (Frahm) Rehder, как гибрид между

этими видами, занимает промежуточное положение по признаку зимостойкости. В регионах с холодными зимами и сильными морозами хеномелес выращивают с укрытием во избежание обмерзания молодых побегов и растений [4].

Декоративный персик – это сравнительно небольшие листопадные деревья высотой от 1 (карлики) до 12 м с типичной раскидистой, плакучей или колонновидной кроной. Их цветение чрезвычайно эффектно благодаря крупным, преимущественно махровым цветкам разнообразной формы и окраски от белого, разных оттенков розового до красного, имеются также пестроцветковые, двух или трехцветные сорта. Цветки густо расположены на побегах без листьев (они появляются чаще всего к концу цветения). Поэтому все дерево персика представляет собой цельное колоритное пятно, доминирующее в окружающем ландшафте практически без соперников в течение 18–35 дней. Диапазон цветения многочисленных сортов декоративного персика с учетом всех феногрупп длится на ЮБК в среднем до 80 дней, начиная с третьей декады февраля до начала мая [5].

В отличие от хеномелеса, декоративный персик не такая распространенная культура, она традиционно ориентирована на зону южного садоводства. Расширение ареала возделывания персика лимитировано низкими температурами $-23...-26^{\circ}\text{C}$, а также восприимчивостью к грибным заболеваниям. Однако в результате селекционных работ выведены сорта, толерантные к грибным патогенам, а также способные переносить зимы не только Крыма, Северного Кавказа, но и Центральной России [2, 5, 7].

В мире существует большое формовое и сортовое разнообразие исследуемых культур. Выведено более 500 сортов хеномелеса, из них в европейских питомниках размножают около 70 таксонов, но чаще всего встречается 7. Известно более 250 декоративных сортов персика, из которых в европейских питомниках размножают около 10. В нашей стране декоративные сорта персика и новые сорта хеномелеса, прежде всего, можно найти в питомниках учреждений-оригинаторов [4]. Селекционная работа по совершенствованию сортимента этих культур продолжается.

Целью данной работы является раскрытие потенциала декоративных качеств и биологических особенностей некоторых сортов хеномелеса и декоративного персика для использования их в городском озеленении.

Объектами исследования явились 7 сортов хеномелеса и 8 сортов декоративного персика из коллекционных фондов Никитского ботанического сада, выведенные нами в этом учреждении и включенные в Государственный Реестр селекционных достижений России. Анализ биоморфологических признаков сортов проводился по общепринятым методикам [3, 8, 10].

К 2023 году в Реестр селекционных достижений России внесено 18 сортов хеномелеса: 10 – селекции Мичуринского ГАУ и 1 – ФНЦ имени И.В. Мичурина и 7 – селекции Никитского ботанического сада [1]. Ниже приводится краткая характеристика основных, значимых для озеленения показателей сортов хеномелеса НБС-ННЦ, фото которых представлено на рис. 1.

Граф де Рамок. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. speciosa*. Цветет в средний срок, со второй декады апреля, в течение 25 дней. Характеризуется очень высокой декоративностью в период цветения благодаря ярким полумахровым цветкам, обильно расположенным на побегах. Куст полураскидистый, высотой около 1,5 м, округленный. Цветки полумахровые (10–15 лепестков), чашевидные, диаметром 3,5–4 см, при полном раскрытии блюдцевидные, до 4,5 см, интенсивной красной окраски, у старых цветков – пурпурно-красной или темно-красной; собраны по 2–4 в соцветие или расположены одиночно.

Димитрина. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. × superba*. Цветет в средний срок, с первой декады апреля, в течение 24 дней. Характеризуется высокой декоративностью в период цветения благодаря ярким крупным цветкам, обильно расположенным на побегах. Куст раскидистый, среднерослый, высотой до 1,2 м. Побеги редко округленные. Цветки пятилепестковые, диаметром 3,5–4,5 см, чашевидной, у старых цветков

– блюдцевидной формы, темно-красной окраски, с возрастом усиливающейся до темно-пурпурно-красной; собраны по 2–6 в соцветии, редко расположены одиночно.

Рис.1. Сорта хеномелеса селекции НБС-ННЦ

Кандея. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. × superba*. Цветет в средне-поздний срок, со второй половины апреля, в течение 20 дней. Характеризуется высокой декоративностью в период цветения благодаря крупным чашевидным цветкам оригинальной окраски. Куст компактный с прямостоячими побегами, среднерослый, около 1,2 м, среднего диаметра. Побеги околюченные. Цветки пятилепестковые, кремово-белой окраски с розовыми пятнами с наружной стороны, чашевидной (у старых цветков – блюдцевидной) формы, диаметром 3–4 см; собраны по 2–6 в соцветии.

Красавица Мадлен. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. speciosa*. Цветет в средний срок, с конца первой декады апреля, в течение 26 дней. Характеризуется очень высокой декоративностью в период цветения благодаря оригинальным полумахровым цветкам, обильно расположенным на побегах. Куст полураскидистый, высотой около 1,5 м, среднего диаметра. Побеги околюченные. Цветки полумахровые (до 10–15 лепестков), крупные, диаметром 3,5–4,5 см, пурпурно-розовой окраски, в молодом возрасте более светлой, с возрастом усиливающейся до пурпурно-красной; собраны до 4–5 в соцветии.

Мимка. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. × superba*. Близок к морфотипу *C. japonica*. Цветет в поздний срок, с конца второй декады апреля в течение 23 дней. Декоративен благодаря ярким цветкам, очень обильно расположенным на побегах. Куст низкорослый (высотой около 1 м), полураскидистый. Побеги тонкие, не околюченные. Цветки пятилепестковые, блюдцевидные, красной окраски, диаметром 3–4 см; собраны по 2–6 в соцветии.

Перуника. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. speciosa*. Цветет в ранний срок, с третьей декады марта или ранее, в течение 25 или более дней. Характеризуется высокой декоративностью в период цветения благодаря оригинальной двухцветной окраске цветков. Куст полураскидистый, высотой более 1,5 м, среднего диаметра. Побеги околюченные. Цветки пятилепестковые, колоколовидной формы, диаметром 3–4 см, оригинальной двухцветной, бело-розовой окраски. Молодые цветки белые с розовым окаймлением, старые цветки – розовые; собраны в соцветии по 2–4 или расположены одиночно.

Статс-дама. Сорт выведен из семян от свободного опыления отборной формы *C. × superba*. Цветет в средний срок, с конца первой декады апреля, в течение 22 дней. Характеризуется очень высокой декоративностью в период цветения благодаря крупным, ярким цветкам оригинальной формы, обильно расположенным на побегах. Куст полураскидистый, широкий, высотой около 1,5 м или более. Побеги околюченные. Цветки пятилепестковые, чашевидной формы, крупные, диаметром 4–4,5 см, красной окраски; собраны в соцветие по 2–4 или расположены одиночно.

Как видно из сравнительной таблицы основных признаков (табл. 1), среди изучаемых сортов присутствуют низко-, средне- и высокорослые растения, преимущественно полураскидистого габитуса. Они могут использоваться в одиночных или групповых посадках, составленных из сортов разной окраски. Тем более, что в данной группе их шесть, включая полутона. Сорт Мимка можно выращивать в рокариях. Три сорта характеризуются более крупным венчиком, Красавица Мадлен и Граф де Рамок, кроме того, имеют полумахровые цветки. Начинает цветение Перуника, заканчивает Мимка. На ЮБК цветение всей группы длится около 70 дней в зависимости от температурного режима.

Таблица 1. Характеристика основных признаков районированных сортов хеномелеса селекции НБС-ННЦ

Сорт*	Высота куста	Габитус	Окраска цветка	Диаметр венчика, мм	Число лепестков	Срок цветения
Перуника	↑↑↑	пр	бр	30-40	5	р
Граф де Рамок	↑↑	пр	ик	35-40(45)	10-15	с
Димитрина	↑↑	р	тк	35-45	5	с
Красавица Мадлен	↑↑	пр	пр-пк	35-45	10-15	с
Статс-дама	↑↑	пр	к	40-45	5	с
Кандея	↑↑	кп	кб	30-40	5	сп
Мимка	↑	пр	к	30-40	5	п

Условные обозначения: * – сорта расположены в порядке зацветания; ↑↑↑ – сильнорослый, ↑↑ – среднерослый, ↑↑ – слаборослый, пр – полураскидистый, р – раскидистый, кп – компактный прямой, кб – кремово-белая, к – красная, пк – пурпурно-красная, ик – интенсивно-красная, пр – пурпурно-розовая, бр – бело-розовая.

В условиях озеленения хеномелес плодоносит редко, единично, что объясняется однотипностью посадочного материала. Т.к. хеномелес является перекрестно опыляемым растением, в смешанных сортовых группах плодоношение более вероятно. На ЮБК окрашивание плодов хеномелеса начинается со второй половины сентября и является дополнительным акцентом декоративности уже в иной сезонный период. Плоды на кустах держатся долго, до ноября или его второй половины. В сухую теплую погоду они равномерно окрашиваются в оттенки желтого и источают тонкий парфюмерный аромат. Только у Перуники плоды зеленовато-желтые или желтовато-зеленые.

Хеномелес редко поражается вредителями и болезнями. Однако, в отдельные годы, благоприятные для развития патогенов, во второй половине или в конце цветения на кустах можно увидеть отдельные цветки или побеги, пораженные монилиозом. Чаще всего он отмечается на растениях длительно и раноцветущих, подпадающих под влияние холодного и влажного воздуха.

Более требователен хеномелес к водному режиму, особенно на юге. Его выживаемость в условиях гидротермического стресса в значительной степени обусловлена хорошо развитой стержневой корневой системой. Однако в условиях жаркого сухого лета возможны ожоги листовой пластинки, пожелтение и опадение листьев, что желательно корректировать поливами. Из исследуемых сортов наибольшую адаптивность к засушливым условиям летнего периода проявил сорт Мимка.

Приведенные выше сорта рекомендуются для озеленения во всех зонах выращивания *C. speciosa* и *C. × superba*, соответственно происхождению, сорт Мимка, благодаря своему малому росту, – во всех зонах выращивания хеномелеса.

В Реестр селекционных достижений России к 2023 году внесено 10 сортов декоративного персика: 8 – селекции НБС-НИЦ, 2 – ГБС [1]. Ниже приводится краткая характеристика основных, значимых для озеленения показателей сортов Никитского ботанического сада, фото которых представлено на рис. 2.

Белоснежка. Гибридный сорт *Persica vulraris* Mill. и *P. davidiana* CarriŠre ‘Alba’. Относится к группе полумахровых чашевидных сортов. Цветет обильно в очень ранний срок, со второй – третьей декады марта, в течение 22–27 дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу Крыма, в степном Крыму может быть слабо зимостоек. Проявляет высокую устойчивость к мучнистой росе и курчавости листьев. Дерево среднерослое, с полуокруглой кроной. Генеративные почки чаще расположены по 2 в узле со средней частотой на 20 см побега. Цветки розовидные, полумахровые (около 20 лепестков), средней величины (диаметр 35–40 мм), чашевидной формы, белой окраски. Лепестки округлые.

Жизель. Гибридный сорт *P. mira* (Koehne) Kovalev&Kostina. Относится к группе махровых хризантемовидных сортов. Цветет обильно в ранне-средний срок, с начала апреля, в течение 20 дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу, в степной части Крыма может быть средне или недостаточно зимостойким. Обладает повышенной устойчивостью к грибным заболеваниям. Дерево сильнорослое, с округлой кроной. Генеративные почки расположены по 1, чаще по 2 в узле и средне или часто в 20 см побега. Цветки розовидные, махровые (25–26 (30) лепестков), крупные (диаметр 47–50 мм), широкохризантемовидной формы. Окраска венчика нежная, пурпурно-розовая, с возрастом чуть светлеющая по краю лепестков и усиливающаяся к центру: тычиночные нити и основания лепестков становятся интенсивно-пурпурно-розовыми. Лепестки венчика широко-обратнойцевидные, сильно гофрированные.

Лель. Гибридный сорт *P. mira*. Относится к группе полумахровых хризантемовидных сортов. Цветет в ранне-средний срок, с 1 декады апреля, в течение 18–22 дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу и средней – в степной части Крыма, повышенной устойчивостью к мучнистой росе и курчавости листьев. Дерево сильнорослое, с округлой кроной. Генеративные почки расположены по 1, чаще по 2 в узле и часто в 20 см побега. Цветки розовидные, полумахровые (18–20 лепестков), мелкие или средней величины (диаметр 30–35 мм), хризантемовидной формы. Окраска венчика бледно-пурпурно-розовая, с возрастом светлеющая по краям до бледного сиренево-розового оттенка и усиливающаяся к середине цветка. Тычиночные нити становятся сиреневыми. Лепестки венчика широко- или удлинненно-обратнойцевидные.

Любава. Гибридный сорт *P. mira* и *P. vulgaris*. Относится к группе полумахровых сортов с уплощенной хризантемовидной формой цветка. Цветет в ранне-средний срок, с первой декады апреля, в течение 25 и более дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу и повышенной в степной части Крыма, повышенной устойчивостью к мучнистой росе, слабой восприимчивостью к курчавости листьев и монилиозу. Дерево высокорослое, с раскидистой кроной. Генеративные почки расположены по 1–2 в узле со средней частотой на 20 см побега или чаще. Цветки розовидные, полумахровые (до 28 лепестков), крупные (диаметр 50–52 мм), уплощенной хризантемовидной формы, пурпурно-розовой окраски. Лепестки крупные, чаще обратнойцевидные, но могут варьировать по форме в пределах одного цветка.

Маленький Принц. Гибридный сорт *P. vulgaris* и *P. kansuensis* (Rehder) Kovalev&Kostina. Относится к группе полумахровых блюдцевидных сортов. Цветет очень обильно в сверхранний срок, со второй половины марта, в течение 20–30 дней. Проявляет высокую устойчивость к мучнистой росе, повышенную – к курчавости листьев. В степном Крыму может быть слабо зимостоек. Дерево средней величины, с округлой или раскидистой

кроной. Генеративные почки расположены по 1–3, чаще по 2 в узле и часто в 20 см побега. Цветки с сильным приятным ароматом, розовидные, полумахровые (15–22 лепестков), средней величины (диаметр 37–40 мм), блюдцевидной формы. Окраска бутона – светло-пурпурно-розовая, молодого цветка – бледно-сиреневая, старый цветок становится еще более светлым, а тычиночные нити и ноготки лепестков – сиренево-пурпурными. Лепестки венчика овальные или широкоовальные.

Рутения. Гибридный сорт *P. mira*, *P. vulgaris* и *Amygdalus communis* L. Относится к группе полумахровых сортов с переходной формой цветка. Цветет очень обильно в средний срок, с середины первой декады апреля, в течение 22 дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу и средней зимостойкостью в степной части Крыма, повышенной устойчивостью к курчавости листьев и мучнистой росе. Дерево среднерослое, с широкоокруглой или раскидистой кроной. Генеративные почки расположены по 1, чаще по 2 (3) в узле и часто в 20 см побега. Цветки розовидные, полумахровые (15–16 лепестков), средние или крупные (диаметр 40–45 мм), сначала колоколовидной формы, при полном раскрытии – уплощенно-хризантемовидной. Окраска венчика нежная, пурпурно-розовая, с возрастом чуть светлеющая по краю лепестков и усиливающаяся к центру до темно-пурпурно-розового. Лепестки широкоовальные, внутренние – часто измененные.

Сольвейг. Гибридный сорт *P. mira*. Относится к группе махровых хризантемовидных сортов. Цветет обильно в ранний срок, с конца марта – начала первой декады апреля, в течение 22 дней. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу и слабой зимостойкостью в степной части Крыма, повышенной устойчивостью к грибным заболеваниям. Дерево сильнорослое, с округлой или обратнойцевидной кроной. Генеративные почки расположены по 1, чаще по 2 в узле и часто или средне в 20 см побега. Цветки розовидные, махровые (до 30 лепестков), крупные (диаметр 48–50 (55) мм), широкохризантемовидной формы. Окраска венчика светло-пурпурно-розовая, у старого цветка бледнеет по краям и приобретает более интенсивную, пурпурно-розовую окраску в центре. Лепестки венчика широко-обратнойцевидные, сильно гофрированные.

Фрези Грант. Гибридный сорт *P. vulgaris* и *P. davidiana*. Относится к группе полумахровых блюдцевидных сортов. Цветет обильно в ранний срок, с конца марта-начала апреля, в течение 22 дней. Проявляет высокую устойчивость к мучнистой росе. Характеризуется высокой зимостойкостью на Южном берегу, в условиях степной части Крыма может быть недостаточно зимостойким. Дерево среднерослое, с округлой кроной. Генеративные почки расположены по 1, чаще по 2 в узле и часто в 20 см побега. Цветки розовидные, полумахровые (15–22 лепестков), средней величины или крупные (диаметр 40–47 мм), правильной блюдцевидной формы. Окраска венчика светло-пурпурно-розовая, у старого цветка более светлая по краям лепестков и более интенсивно окрашена в центре (ноготки и тычиночные нити становятся пурпурными). Лепестки венчика округло-овальной формы.

Как видно из сравнительной таблицы основных признаков (табл. 2), приведенные сорта декоративного персика – это средне- и высокорослые растения с типичной, раскидистой формой кроны. Такие деревья прекрасно исполняют роль солитеров ближнего или дальнего плана, будут хороши в групповых и аллейных посадках. Сорта характеризуются разнообразной окраской венчика (белой и разными оттенками пурпурно-розовой от бледных до интенсивных тонов). Кроме часто встречаемой чашевидной и блюдцевидной формы венчика у них есть разные типы хризантемовидной формы. По диаметру венчика есть более мелкоцветковые и сорта со средними и очень крупными цветками. Маленький Принц и Белоснежка в среднем начинают цвести в середине марта, через 2–3 недели постепенно зацветают остальные. В целом цветение этой группы длится около 45 дней.

Рис.2. Сорты декоративного персика селекции НБС-ННЦ

Ритмы развития этих сортов декоративного персика в полной мере адаптированы к погодным условиям Южного берега Крыма. Здесь можно использовать в озеленении сорта всех сроков цветения, включая очень ранний. Для более холодных регионов подойдут наиболее морозо- и зимостойкие из этой группы сорта Лель, Рутения, Любава, в меньшей степени Фрези Грант, Жизель [6, 12].

Таблица 2. Характеристика основных признаков районированных сортов декоративного персика селекции НБС-ННЦ

Сорт*	Тип кроны	Сила роста	Форма цветка	Диаметр цветка, мм	Число лепестков	Окраска венчика	Срок цветения
Белоснежка	т	↑↑	ч	35-40	20	б	ор
Маленький Принц	т	↑↑	б	37-40	15-22	бс	ор
Фрези Грант	т	↑↑	б	40-47	15-22	спр	р
Сольвейг	т	↑↑↑	шх	48-50 (55)	30	спр	р
Жизель	т	↑↑↑	шх	47-50	25-30	пр	рс
Любава	т	↑↑↑	упх	50-52	18-28	пр	рс
Лель	т	↑↑↑	х	30-35	18-20	бпр	с
Рутения	т	↑↑	к→упх	40-45	15-16	пр	с

Условные обозначения: * – сорта расположены в порядке зацветания; т – типичная, ↑↑↑ – сильнорослый, ↑↑ – среднерослый, ч – чашевидная, бл – блюдцевидная, к – колоколовидная, упх – уплощенно-хризантемовидная, шх – широкохризантемовидная, б – белая, бпр – бледно-пурпурно-розовая, спр – светло-пурпурно-розовая, пр – пурпурно-розовая, ор – очень ранний, р – ранний, рс – раннесредний, с – средний.

В условиях летнего гидротермического стресса все сорта проявляют высокую засухоустойчивость. К грибным патогенам, в целом, проявляют толерантность или высокую устойчивость. Но в годы, благоприятные для развития патогенов, могут быть чувствительны к монилиозу (Белоснежка, Маленький Принц, Рутения), курчавости листьев (Любава) [6].

Таким образом, представленные сорта хеномелеса и декоративного персика по своим морфологическим и декоративным характеристикам отличаются друг от друга и являются оригинальным растительным материалом. Они адаптированы к городским условиям и входят в дополнительный ассортимент листопадных древесно-кустарниковых растений для

озеленения ЮБК [9]. В регионах с более холодными зимами могут использоваться в соответствии со своими биологическими особенностями и с учетом потепления климата.

1. Государственный Реестр селекционных достижений России, допущенных к использованию. Т.1. – 2023. – Режим доступа: <https://gossortrf.ru/publication/reestry.php>
2. Ерёмин В.Г., Ерёмина О.В. Новые зимостойкие гибриды декоративных персиков селекции Крымской ОСС // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2016. – № 56. – С. 92-100.
3. Комар-Темная Л.Д. Методика проведения экспертизы сортів декоративного персика на відмінність, однорідність, стабільність // Офіційний бюллетень державної служби з охорони прав на сорти рослин. – 2007. – V.3. – №.1. – С.145-156.
4. Комар-Темная Л.Д. Декоративные плодовые растения для озеленения. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2020. – 200 с.
5. Комар-Тёмная Л.Д. Декоративный персик. Происхождение, биология и селекция культуры. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2022. – 244 с.
6. Комар-Темная Л.Д. Адаптивность ранозцветающих сортов декоративного персика // Плодоводство и ягодоводство России. – 2023. – № 74. – С. 32-41.
7. Крамаренко Л.А. Предварительные итоги выращивания персика (*Persica vulgaris* Mill.) В условиях Московской и Владимирской областей // Биология растений и садоводство: теория, инновации. – 2023. – 3 (168). – С. 58-66.
8. Методика проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность. Хе-номелес (*Chaenomeles* Lindl.). RTG/1119/1. – Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений», 2013. – Режим доступа: <http://www.gossort.com/22-metodiki-ispytaniy-na-oos.html/>.
9. Методические рекомендации по подбору ассортимента декоративных растений для использования в озеленении Южного берега Крыма / Плугатарь Ю.В., Шармагий А.К., Плугатарь С.А. и др. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2022. – 52 с.
10. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. – Орел, 1999. – 606 с.
11. Рындин А.В., Маляровская В.И., Карпун Ю.Н., Солтани Г.А., Кунина В.А., Тыщенко Е.Л., Кувайцев М.В. Красивоцветущие кустарники на юге России (хеномелес, форсайтия, вейгела, гидрангея, гибискус). – Сочи: ФИЦ СНЦ РАН, 2020. – 188 с.
12. Latsko T.A., Komar-Tyomnaya L.D. The study of ornamental peaches' winter hardiness in the Crimean steppe zone // Acta Hort. – 2020. – 1282. – 291-296.